

MULOQOT SEMIOTIKASINING ANTROPOLOGIK TAHLILIGA DOIR BA'ZI MULOHAZALAR

Narziyev Nabijon Normurodovich,
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
"Tarix" kafedrası dotsenti, Phd
E-mail: nabinarziev04@gmail.com
Tel: +998903700573

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20454809>

Annotatsiya. Ushbu maqolada semiotikaning muloqot madaniyatidagi ahamiyati va nazariy tomonlari ochib berilgan. Ushbu yo'nalishga oid tadqiqotlar yuzasidan jahon tajribasiga murojaat qilingan. Muloqot semiotikasining antropologik tahlili o'zbek xalqi misolida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: semiotika, semiologiya, etiket, paradigma, belgi, antropologiya, etnologiya, komponent, etnik qiyofa.

Abstract. This article reveals the importance and theoretical aspects of semiotics in the culture of communication. Reference is made to the world's research on the subject of communication. The anthropological analysis of the semiotics of communication is illustrated by the example of the Uzbek people.

Keywords: semiotics, semiology, etiquette, paradigm, sign, anthropology, ethnology, component, ethnic characteristic.

Аннотация. В данной статье раскрывается важность и теоретические аспекты семиотики в культуре коммуникации. Приводятся ссылки на мировые работы по теме коммуникации. Антропологический анализ семиотики коммуникации иллюстрируется на примере узбекского народа.

Ключевые слова: семиотика, семиология, этикет, парадигма, знак, антропология, этнология, компонент, этническая характеристика.

So'ngi yillarda insonlar o'rtasidagi muloqot (etiket) madaniyatini o'rganishga doir ilmiy tadqiqotlar ijtimoiy munosabatlarni o'rganishga bag'ishlangan xalqaro dasturlarni ishlab chiqishda, rivojlangan mamlakatlar aholisi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlaridagi moslashuv, milliy va umuminsoniy etiket tizimlarini jamiyatlarga tadbiiq etishga doir harakatlarda yetakchi rol o'ynamoqda. Dunyodagi ko'zga ko'ringan ilmiy markazlar mazkur masala yuzasidan doimiy izlanishlar olib bormoqdalar[1]. Muloqot madaniyati o'zining paydo bo'lishi, rivojlanishi va qo'llanishiga ko'ra semiotik tizimlar nazariyasi asosida o'rganilishi, til va madaniyat o'rtasidagi aloqadorlikka doir ilmiy xulosalarni berishda ahamiyati kattadir. (Semiotika yoki semiologiya - yunoncha "σημειωτική" - "belgi", "alomat" degan ma'nolarni anglatadi [2]). Semiotika ilmiy tavsifiga ko'ra etiket, muloqotga doir tadqiqotlarda til va madaniyat masalasidagi tavsilotlar mohiyati, uning tuzilmalarini ochib berish orqali zamonaviy jamiyatning belgilar, ramzlar tizimlarini tahlil qilish imkonini beradi.

Antropologik tadqiqotlarda muloqot semiotikasi kam o'rganilgan bo'lib, unga bo'lgan qiziqishlar XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab dunyodagi ko'plab mamlakatlarda boshlangan. Bu esa antropologiya sohasida bajarilayotgan ilmiy tadqiqotlarning mazmunini o'zgartira boshlagan. Ya'ni, aynan shu davrdan boshlab tadqiqotchilar an'anaviy ko'rinishdagi o'ziga xos bo'lgan madaniyatlarni emas, balki zamonaviy jamiyatlarda an'anaviylikni o'rganishga ham ko'proq e'tibor qarata boshladi [3, 8-bet]. Muloqot madaniyatidagi semiotik komponentlar etnik xususiyatlar va ijtimoiy ahvol xususidagi ma'lumotlarni berishda suhbatdoshga muhim rol o'ynagan. Shuningdek, kishilarning aqliy va ruhiy olami, tuyg'ulari hamda dunyoqarashini aks ettirgan [4, 31-bet].

Ma'lumki, muloqot madaniyatida semiotik belgilar asosan insonlarning ijtimoiy-jamoaviy munosabatlarida, moddiy va ma'naviy olamlari orqali ko'proq ko'zga tashlanadi. Semiotikaning asoschisi amerikalik mantiqchi, faylasuf Charlz Sanders Pirs (1839-1914 yy.) hisoblanadi. U muloqot

vaqtida qo‘llaniladigan semiotikani uchta turga bo‘ladi: moddiy buyumlar orqali g‘oyalar uzatish (likenesses), tana harakatlarida kuzatiladigan belgilar (indications), odatlarda aks etuvchi ma‘nolar (meanings) [5, 86-87 betlar].

XX asr lingvistikasining otasi deb e‘tirof etilgan tilshunos Ferdinand de Sossyur (1857-1913 yy.) muloqot madaniyatida semiologiya yoki belgilar fanining asoslarini shakllantirgan. U semiotikani jamiyatda insonlar o‘rtasida qo‘llaniladigan ramzlarni o‘rganuvchi fan deb izohlagan [6, 256-bet]. Semiotikashunos, madaniyatshunos, mashhur Tartu semiotik maktabining asoschisi Yuriy Mixaylovich Lotman (1922-1993yy.) asosan ramzlar bilan shug‘ullangan va muloqotdagi paradigmalarni o‘zgartirishida ramzlarning o‘rnini ko‘rsatib bergan [7, 6-bet]. Muloqot madaniyati semiotikasi masalasi nafaqat lingvistika, shuningdek, antropologiya fanidagi o‘ziga xos o‘rganiladigan muammolardan biri hisoblanadi.

Ushbu muammoni tadqiq etishda etnik xususiyatlaridan kelib chiqib, muloqot vaqtida moddiy va ma‘naviy madaniyatida kuzatiladigan ramziy belgilar nazarda tutiladi. Bunda muloqot madaniyati semiotikasi komponentlarini quyidagicha tasniflash mumkin:

- taomlar orqali
- ustki va bosh kiyimlar orqali;
- taqinchoq va ziraklar orqali;
- tanani bo‘yash va tatirovkalar orqali;
- soch va soch turmaklari orqali.

Dunyo xalqlarida muloqot madaniyatining semiotik tahlilida aholining geografik joylashuvi, xo‘jalik shakli, moddiy turmush tarzining xilma-xilligi va e‘tiqod ko‘rinishlari, asosiy belgilovchi hamda ta‘sir etuvchi omil sanaladi. Dala tadqiqotlari davrida muloqot madaniyatining semiotik xususiyatlari o‘rganilganda boy etnografik materiallar to‘plandi.

Ushbu maqolada semiotikada moddiy buyumlar orqali muloqotda g‘oyalar, fikrlar uzatish o‘bek milliy kiyimlar misolida bayon etildi. O‘zbek xalqi qadimdan o‘z moddiy madaniyatlariga teran ma‘no-mazmunlarni anglatuvchi ramzlar, ishoralar, chizmalar va naqshlarni singdirib kelgan. Bu jihat insonlar o‘rtasidagi munosabatlarda ham ishtirok etgan. Milliy kiyimlar o‘zining tuzilishi va ko‘rinishga ko‘ra muloqot ishtirokchilariga ramziy ma‘no anglatishi yuzasidan tadqiqotlarda uchraydi [8, 260-bet]. Muloqot madaniyati semiotikasidagi etnik xususiyatlarni o‘rganishda ustki va bosh kiyimlarning ahamiyati kattadir. Kiyinish har bir xalqning qadim zamonlardan buyon yashab kelayotgan geografik o‘rni, shart-sharoiti, turmush tarzi, urf-odatlar, tabiati va etnik xususiyatlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, kiyimlar insonning ma‘naviy barkamolligi hamda milliy madaniyatini belgilab kelgan.

Kiyinish madaniyati, kiyimlardagi rang va shakllarning suhbatdoshga turli ma‘nolarni anglatishi haqida tarixiy manbalarda ham ma‘lumotlar keltiriladi. Jumladan, kiyinish odobi haqida Husayn Voiz Koshifiy o‘z asarida suhbatdoshning fe‘l-atvorini u kiygan kiyimlari yuzasidan quyidagi ma‘lumotlarni keltirgan. Manbada keltiriladiki, “oq kiyim kiygan kishi xuddi tong kabi kishilarga nur ulashib turadi. Ko‘k rang suv rangini bildirib, ushbu rangda kiyingan kishilar saxiy va hayotni sezuvchi bo‘lishlari bilan farqlanadilar. Qora rang tun va ko‘z qorachig‘ining timsolidir [9, 59-60-betlar].

Bunday holat nafaqat ustki, balki bosh kiyimlarida ham o‘zini namoyon etgan. Bosh kiyimlarda insonning ijtimoiy xususiyatlaridan tashqari, yoshga oid ma‘lumotlarni ham bilish imkoniyati mavjud. Masalan, Markaziy Osiyoda erkaklar bosh kiyim – “salla”ni o‘rash usulida farqlar mavjud bo‘lgan. O‘rta yoshdagi erkaklar oddiy belbog‘ yoki mato bo‘lagidan sariq sallacha boylab olgan, keksalar oq, yoshlar esa rangli salla o‘raganlar [10, 125-bet].

Suhbatdosh kiyimlarining ko‘rinishi, tikilish uslubi, shakli, bezak va naqshlariga qarab uning qaysi millat hamda urug‘ga xosligini anglash mumkinligini bildirgan. Shuningdek, ularda aks etgan ramz, tasvir va elementlarda kishilarning ma‘naviy, diniy, ruhiy hamda tabiat hodisalari haqidagi keng dunyoqarashlari o‘rin olgan [8, 206-bet]. Bu muomala vaqtida insonlarni befarq qoldirmagan va bunday holat muloqot etiketlarida albatta o‘z ta‘sirini ko‘rsatgan.

Bosh kiyimlardan do‘ppi kiyish yoki ro‘mol o‘rash uslubi ayol kishining turmushga chiqqan yoki chiqmaganligi, kelin yoki bolali ayol ekanligi hamda boshiga tushgan musibati xususidagi ma’nomlarni anglatgan. Qiz bolaning turmushga chiqqan-chiqmaganligi ko‘proq uning kiygan bosh kiyimidan anglash mumkin bo‘lgan. Buxoro vohasida o‘tkazilgan dala tadqiqotlari davomida olingan ma’lumotlar shundan darak beradiki XX asrning 50-60-yillarida kundalik turmushda qiz bolalar turli rangdagi aylana ko‘rinishdagi do‘ppilar kiygan [11]. Bu bilan uning turmushga chiqmaganligi anglangan.

Arxiv hujjatlari materiallarida ham turmushga chiqmagan qizning ustki va bosh kiyimidan farqlanishiga doir ma’lumotlarni uchratish mumkin [12].

O‘zbek ayollarining bosh kiyimlarida ro‘mol va yopinchiqlarni bog‘lashning ham muloqot madaniyati semiotikasida o‘ziga xos xususiyatlari hamda ramziy belgilari mavjuddir. Masalan, Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani ayollarining bosh yopinchiqlarida “S” harfisimon belgilar ko‘plab uchraydi va ular libos egasining qaysi uruqqa mansubligini bildiruvchi tamg‘a ham hisoblanadi [8, 264-bet]. Bu bilan muloqot vaqtida suhbatdoshning qaysi urug‘dan ekanligi ma’lum bo‘lgan. XX asrning o‘rtalarida Buxoro vohasida farzandli bo‘lgan ayollar ro‘mollarini uchini oldinga tugun qilib boylab yurgan, ushbu holat uning farzandli ayol ekanligi va boshida eri borligini anglatgan.

O‘z o‘rnida ta’kidlash o‘rinliki, dafn marosimi kiyimlarida o‘ziga xos muloqot etiketiga tortuvchi semiotik belgilar ko‘proq saqlanib qolgan. Buxoro vohasida ayollar asosan boshlariga oq rangdagi ro‘mol va ustlariga ko‘k rangdagi kamzullarni kiygan. Bunday kiyimlarning muloqot madaniyatidagi o‘rni shundaki, taqilgan ro‘molning o‘ralishiga ko‘ra vafot etgan insonning yaqin qarindoshi yoki qarindoshi emasligini bilish mumkin bo‘lgan. Jumladan, ayol o‘ragan oq ro‘molning bo‘yin bo‘ylab o‘tganligi uni marhumning yaqin qarindoshi ekanligidan darak bergan. Dafn marosimiga kelgan ayollar ko‘ngil so‘rash uchun aynan shundaylarga yuzlanib, muloqotga kirishib, dardiga sherik ekanligini bildirganlar.

O‘zbeklarda uyiga kelgan mehmonga belbog‘ bog‘lash yoki nikoh to‘yida kilin xonadonida kuyov beliga belbog‘ bog‘lash udumlari borki, bu bilan muloqot semiotikasidagi ramziy ma’no: o‘zlariga yaqin olish, izzat hurmat ko‘rsatish belgisi sifatida qaralganligini ko‘rish mumkin. Bizningcha, xalqimiz orasida to‘n kiydirib, belbog‘ bog‘lash bilan bog‘liq udumlar zardushtiylikdagi “sidrapo‘shlik” marosimining transformatsiyaga uchragan shakli bo‘lsa kerak [13, 8-bet].

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki muloqot madaniyatining semiotik tahlili zamonaviy antropologiyada insonlar o‘rtasidagi munosabatlarni tasniflashda, lisoniy xususiyatlarini o‘rganishda ahamiyati kattadir. Sababi, lingvistikaning bu kabi komponentlari muloqot bilan bog‘liq xususiy jihatlarini aniqlash imkonini beradi. Ayniqsa, xalqning tarixan shakllangan etnik xususiyatlarni, geografik o‘rni, milliy mintalitetini, an’anaviy turmush tarzi, urf-odatlarini bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan ma’lumotlarni o‘zida aks ettiruvchi etnik qiyofalarni tadqiq etish imkonini beradi. Globallashuv davrida bu masalani empirik darajada o‘rganish o‘zining milliy xususiyatini yoqotib bormoqda.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro‘yxati:

1. International Association of Etiquette Specialists. <https://interetiquette.com/>, Association of Culture and Etiquette. <https://tilda.ladies-school.com/association>.
2. Семиотика ёки семиология - юнонча “σημειωτική” - “belgi”, “alomati”. <https://ru.wikipedia.org/wiki/семиотика>
3. Убайдуллаева Б. М. Ўзбек этнопедагогикаси тенденциялари. – Тошкент: Академнашр, 2018. – Б. 200.
4. Ремпель Л. И. Цеп времен (Векоковые образы и бродячие сюжеты в традиционном искусстве Средней Азии). – Ташкент, 1987. – С. 192.
5. Пирс, Ч. С. Что такое знак? // Вестн. Томского гос. ун-та. Сер. Философия. Социология. Политология. — 2009. — № 3 (7). — С. 88-95 / пер. с англ. А. А. Аргаматовой; с предисл. к публ. С. 86-87

6. Соссюр Фердинанд де. Курс общей лингвистики. Пер. с французского. М.: Едиториал УРСС, 2004. — 256 с. (Лингвистическое наследие XX века) — ISBN 5-354-00556-6 — с.40
7. Лотман Ю. М. Люди и знаки. / В кн. Лотман Ю. М. Семиосфера. — СПб.: Искусство-СПБ, 2010. — С. 6.
8. Давлатова С. Т. Ўзбек анъанавий хунармандчилиги тарихий жараёнлар контекстида. – Тошкент: Янги нашр, 2018. 350 б.
9. Хусайн Воиз Кошифий. Ахлоқи Муҳсиний. – Тошкент: ЎзМЭ, 2011. – Б. 374.
10. Салимов Т. Ў. Нурота ва нуроталиклар. – Тошкент: Университет, 2019. – Б. 240.
11. Дала ёзувлари. Бухоро вилояти Гиждувон тумани Қорабоғ қишлоғи. 2018 йил.
12. ЎзРКФФА материаллари. № 0-45840. 1950 йил. Бухоро вилояти. Багрянский суръати.
13. *Аширов А. “Авесто”дан мерос маросимлар.* – Т.: Мерос, 2001. – Б. 30.